

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Yu.A. Maxmudov

**SANOAT KORXONALARIDA ISHLOVCHI XODIMLARNI NOQULAY TASHQI MUHIT TA`SIRIDAN
SAQLOVCHI MAXSUS POYABZALLARDA ELEKTR KONVEKTORLARNI ENERGIYA BILAN TA`MINLASH
IMKONIYATLARI TAHLILI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

OKTABR/ 2022